

PENTECOSTALISMO: ORIGEM E INFLUÊNCIA NO BRASIL E NO CONTINENTE LATINO-AMERICANO

 DOI: 10.5281/zenodo.7615972

Érico Tadeu Xavier

*Doutor em Teologia. Professor de Teologia no Seminário Adventista Latino
Americano (Ivatuba, PR). contato: etxacademico@gmail.com*

RESUMO

O Pentecostalismo é um movimento ligado ao Protestantismo mas que possui algumas ramificações divergentes do propósito reformista. Neste artigo, o objetivo é analisar as origens e as influências do Pentecostalismo e do Neopentecostalismo na sociedade brasileira e latino-americana. A revisão da literatura indica que o movimento pentecostal está ligado ao Protestantismo, tendo como origem histórica o movimento Holiness. Chegou ao Brasil e América Latina no início do século XX e, a partir da década de 50, alcançou a América Central. Essa expansão ocorreu através de ondas ou fases. A primeira e segunda onda caracterizam as igrejas pentecostais tradicionais e as igrejas surgidas da fragmentação das Assembleias de Deus, respectivamente, e a terceira onda representa o neopentecostalismo. O pentecostalismo está inserido em todas as camadas sociais e tem influenciado a sociedade em todas as áreas. Especialmente o neopentecostalismo tem exercido maior influência na sociedade apresentando uma teologia voltada a atender as necessidades pessoais individualistas, com baixa preocupação com a conversão das almas e mudança de vida conforme escrito na Bíblia, e sim, com a busca de dons espirituais e com a bênção da prosperidade material. O pentecostalismo moderno tem assumido semelhanças com o Catolicismo, com a Umbanda, com o Espiritismo e outras formas religiosas. Essas semelhanças indicam a necessidade de se buscar o retorno às verdades bíblicas e a conversão dos que se dizem cristãos em vista de promover uma influência real e positiva na sociedade brasileira e latino-americana.

Palavras-Chave: História. Influência. Pentecostalismo. Brasil. América Latina.

ABSTRACT

Pentecostalism is a movement linked to Protestantism but which has some ramifications that diverge from the reformist purpose. In this article, the objective is to analyze the origins and influences of Pentecostalism and Neo-Pentecostalism in Brazilian and Latin American society. The literature review indicates that the Pentecostal movement is linked to Protestantism, with the Holiness movement as its historical origin. It arrived in Brazil and Latin America at the beginning of the 20th century and, from the 1950s onwards, it reached Central America. This expansion occurred through waves or phases. The first and second wave characterize traditional Pentecostal churches and churches that emerged from the fragmentation of the Assemblies of God, respectively, and the third wave represents neo-Pentecostalism.

Pentecostalism is embedded in all social strata and has influenced society in all areas. Neo-Pentecostalism especially has exerted a greater influence on society, presenting a theology aimed at meeting individualistic personal needs, with little concern for the conversion of souls and life change as written in the Bible, and yes, with the search for spiritual gifts and with the blessing of material prosperity. Modern Pentecostalism has assumed similarities with Catholicism, Umbanda, Spiritism and other religious forms. These similarities indicate the need to seek a return to biblical truths and the conversion of those who call themselves Christians in order to promote a real and positive influence in Brazilian and Latin American society.

Keywords: History. Influence. Pentecostalism. Brazil. Latin America.

1 INTRODUÇÃO

O Pentecostalismo é um movimento ligado, essencialmente, ao Protestantismo, mas que assumiu, ao longo do século XX, diferentes ramos que modificaram esse movimento de sua base inicial. O crescimento desse formato carismático tem aumentado nas últimas décadas com reflexos na sociedade e na religiosidade das pessoas, bem como, na concepção de vivenciar o ser cristão.

Neste artigo se apresenta o Pentecostalismo e suas ramificações com o propósito de conhecer suas origens e salientar as influências desse movimento sobre a sociedade brasileira e latino-americana especialmente na sua forma carismática de atuar no Brasil.

2 PENTECOSTALISMO: ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO

A Reforma Protestante foi um indicativo de mudanças na Igreja Católica, mas também foi palco de transformações internas nas Igrejas que surgiram a partir desse evento. O movimento pentecostal é um dos maiores exemplos de mudanças que ocorreram no contexto de expansão do Cristianismo, desde sua origem até as transformações por que passa o Protestantismo na atualidade, transformações estas perceptíveis, especialmente, no Brasil.

2.1 Origem do Movimento Pentecostal

O Protestantismo está constituído como o segundo maior movimento do Cristianismo, representando cerca de 37% de todos os cristãos, sendo o catolicismo

o primeiro. Dentre os principais ramos do Protestantismo, segundo a Wikipédia (2022, s/p) estão: “adventistas, anabatistas, anglicanos/episcopais, batistas, calvinistas/reformados, luteranos, metodistas, morávios/hussitas, pentecostais, quakers e valdenses, igrejas não denominacionais, carismáticas, evangélicas e independentes [...]”. Nesse formato religioso se enquadram os Pentecostais.

Com relação à história mundial do protestantismo, Martin (1990, apud XAVIER, 2011), distingue três ondas no movimento protestante, a saber: a puritana, a metodista e a pentecostal. Matos (2006) analisa o surgimento do Pentecostalismo a partir do movimento Protestante e fornece alguns elementos históricos importantes para a compreensão desse segmento que tem se propagado na modernidade.

Segundo Matos (2006, pp.25-26), o movimento do Cristianismo que pode ser considerado mais próximo ao pentecostalismo foi o montanismo, que surgiu na Frígia, Ásia Menor, na década de 170 d.C. Montano, seu fundador, e suas discípulas Priscila e Maximila, anunciavam o fim dos tempos e apelavam para visões e profecias, desprezavam a Igreja alegando ter autoridade direta do Espírito Santo. No século XII, essa perspectiva carismática deu origem a diversos grupos, como os cátaros, os begardos e beguinas e o apocaliptismo de Joaquim de Fiore. No século XVI ocorreu a Reforma Protestante e os reformadores se defrontaram com grupos e pessoas, como os anabatistas, que diziam ter revelações diretas de Deus e relativizavam a importância das Escrituras. Esses indivíduos recebiam a alcunha de entusiastas, libertinos, fanáticos, espiritualistas.

Mendonça (2008) salienta que o Protestantismo, no entanto, mantinha-se em uma linha firme de luta contra as mudanças doutrinárias da Igreja Católica, não admitindo essas manifestações. Assim é que,

[...] no afã de eliminar toda intermediação entre o crente e Deus, excluiu não só o sacerdócio profissional, mas todos os signos gestuais ou materiais que pudessem marcar essa intermediação. Restou a oração exclusivamente verbal e, em alguns casos, com a imposição das mãos. Mas, em geral, a oração pelos enfermos tornou-se genérica e impessoal e muito marcada pela influência calvinista da soberania absoluta de Deus em todos os atos da vida. (MENDONÇA, 2008, p. 142).

Nessa perspectiva, o protestantismo abriu espaço para o surgimento de manifestações entusiásticas, como o caso dos quacres ingleses, no século XVII, os avivamentos dos séculos XVIII e XIX, na Europa e na América do Norte e o ministério

de Edward Irving, no século XIX, pastor presbiteriano escocês considerado o precursor do movimento carismático moderno. Destaca o autor que “as influências do pietismo alemão, do puritanismo e do movimento metodista se somaram para produzir mudanças” (MATOS, 2006, p. 27).

Assim, ocorreu o que se chamou de Primeiro Grande Despertamento, nas décadas de 1730 e 1740, na América do Norte, produzindo um tipo de cristianismo mais emocional, mais independente de estruturas e tradições formais e desejoso de experimentar o sagrado. O Segundo Grande Despertamento, ocorrido nas primeiras décadas do século XIX, sob a influência de pregadores como Charles G. Finney passou-se a questionar a teologia reformada tradicional, valorizando-se a liberdade, decisão e experiência pessoal, o que caracterizou o cenário religioso norte-americano. Com isso, diversos movimentos surgiram, dentro do protestantismo histórico e distante deste, tais como: os shakers, mórmons e testemunhas de Jeová.

Na tentativa de compreender o surgimento do Pentecostalismo moderno foram realizadas diferentes abordagens, baseadas em enfoques sociológicos ou teológicos. A maioria dos estudos sobre a origem do Pentecostalismo destaca como o ponto inicial do movimento pentecostal o metodismo baseado na doutrina de John Wesley. Wesley ensinou sobre aspectos ligados a: “inteira santificação”, “perfeição cristã”, “a mente de Cristo”, “plena devoção a Deus”, “amor a Deus e ao próximo”, aspectos estes considerados por ele como “um alvo a ser buscado ao longo da vida cristã” (MATOS, 2006, p. 28).

Mas foi o sucessor de Wesley, John Fletcher, que acrescentou às ideias de Wesley a compreensão da necessidade do batismo do Espírito Santo conforme ocorreu no Pentecostes do Novo Testamento. Essa perspectiva centrou-se no livro de Atos dos Apóstolos 2:1-4, que narra a reunião de cerca de 120 cristãos na cidade Jerusalém que

[...] teriam recebido o “dom” ou a capacidade divina de “falar outras línguas”. Esse episódio é lembrado como *Pentecostes*, por ter ocorrido no dia em que se celebrava uma festa judaica que trazia esse nome em alusão aos cinquenta dias que a separavam da Páscoa. Daí a atribuição do nome “pentecostalismo. (PROENÇA, 2006, p. 95).

Durante o Segundo Grande Despertamento, o metodismo teve um crescimento acentuado nos Estados Unidos, difundindo suas ideias e práticas a outras denominações, entre elas: “a pregação extemporânea com forte conteúdo emocional,

os apelos insistentes seguidos de assistência espiritual aos convertidos ao término das reuniões, a participação de mulheres falando e orando [...], e a forte ênfase na teologia arminiana” (MATOS, 2006, p. 28).

Nesse contexto de expansão das ideias de avivamento e busca da santidade destaca-se o movimento *Holiness*, cujos maiores expoentes foram: o evangelista Charles Finley, de origem presbiteriana, e Phoebe Palmer, de Nova York, que promoveu a santidade publicando um periódico influente e viajando como evangelista itinerante na América do Norte e na Europa.

Esse movimento gerou um avivamento, considerado por alguns estudiosos como o Terceiro Grande Despertamento, ocorrido entre 1857 e 1858, e que resultou em um discurso que promovia o batismo com o Espírito Santo como sendo este uma “segunda bênção” distinta da conversão, além de incentivar o resgate do poder do Espírito para as profecias, curas e milagres. Esse ideal resultou na criação de associações formadas por diferentes igrejas que aceitaram o movimento *Holiness*, sendo então formadas duas instituições: a Associação Nacional *Holiness*, criada em 1867 em Vineland, Nova Jersey, e a Associação *Holiness* de Iowa, em 1879. Com essa institucionalização do movimento, passou-se também a considerar o “batismo com o Espírito Santo e com fogo como uma terceira experiência na vida cristã, distinta tanto da conversão quanto da plena santificação” (MATOS, 2006, p. 29).

O movimento Pentecostal, portanto, está ligado diretamente ao movimento *Holiness*, mas tem sua origem histórica moderna relacionada aos acontecimentos da Rua Azusa, em 1906, quando se destacou como movimento de expansão mundial. Proença (2006, p. 95) assume como marco histórico do Pentecostalismo o ano de 1901 quando, em Topeka, Kansas, Estados Unidos, o evangelista metodista Charles Fox Parhan, ligado ao movimento de santidade e fundador/dirigente da Escola Bíblica Betel, começou a ensinar sobre reviver os sinais que teriam ocorrido com os primeiros cristãos, sinais estes que poderiam ser evidenciados tal como descrito no relato bíblico de Atos 2:1-4, especialmente no dom de “falar outras línguas”.

Nos ensinamentos de Parhan começou a ficar evidente que esse dom se manifestava por meio de êxtase, em vista de que uma de suas alunas, Agnes Ozman, havia vivenciado um fenômeno dessa qualidade e o mesmo havia ocorrido com outros estudantes, posteriormente, espalhando-se por várias igrejas.

As pessoas que aceitavam essa forma de avivamento formaram assembleias de crentes que ficaram conhecidas como Assembleias de Deus. A experiência de

Topeka levou o pregador negro William J. Seymour, membro da *Holiness*, a iniciar pregações carismáticas em 1906. Seymour alugou um salão na Rua Azusa, nº 312, em Los Angeles, Estados Unidos, onde oficialmente foi fundada a primeira denominação pentecostal, que foi chamada de “Missão Evangélica da Fé Apostólica”. Segundo Proença (2006, p. 96), esse local ficou conhecido por apresentar fenômenos extáticos que atraíam muitas pessoas de diversos lugares com o “intuito de conhecer e depois também propagar aqueles sinais carismáticos”.

Sobre os fenômenos percebidos nas reuniões da Rua Azusa, Matos (2006, p. 31) apresenta o seguinte cenário:

As reuniões eram eletrizantes e barulhentas. Começavam às 10 horas da manhã e prosseguiam por pelo menos doze horas, muitas vezes terminando às 2 ou 3 da madrugada seguinte. Não havia hinários, liturgia ou ordem de culto. Os homens gritavam e saltavam através do salão; as mulheres dançavam e cantavam. Algumas pessoas entravam em transe e caíam prostradas. Até setembro, 13.000 pessoas passaram pelo local e ouviram a nova mensagem pentecostal.

De acordo com Proença (2010, p. 359), a realidade social de Los Angeles, onde se originou o pentecostalismo, era de pobreza, violência e desequilíbrio social e econômico. Segundo ele, havia: “[...] pobres perambulando pelas ruas, imigrantes, deserdados, violência urbana campeante. [...] crise prolongada na agricultura do Sul do país, como o êxodo rural [...], se juntavam a milhões de imigrantes brancos que chegavam [...] da Europa”. Esse contexto mostra pessoas deslocadas de seu ambiente, necessitadas de obter dignidade, de reconstruir suas vidas e identidade pessoal e social.

Foi esse o cenário que facilitou o surgimento do movimento pentecostal em 1906, o qual forneceu a possibilidade de unir raças, credos e esperanças, como salienta Matos (2006, p. 31):

[...] Uma característica marcante dessas primeiras reuniões foi o seu caráter multirracial, com a participação de negros, brancos, hispanos, asiáticos e imigrantes europeus. A liderança era dividida entre negros e brancos, homens e mulheres. [...] Diante da longa e terrível história de racismo e segregação nos Estados Unidos, esse fato só podia deixar encantados os participantes e observadores do avivamento, que viam nisso mais uma prova de que o movimento vinha de Deus.

Matos (2006, p. 33) comenta também sobre os problemas que o movimento pentecostal vivenciava nessa época, citando alguns deles: sessões espíritas realizadas ao mesmo tempo que os cultos; discussões e condenações de uns enquanto outros oravam; críticas de jornais e de líderes eclesiais ao que ocorria nas reuniões; crises internas como fanatismo, choques de personalidade, divergências doutrinárias, separação racial que levou à exclusão de brancos e hispanos, posteriormente.

Da iniciativa da Rua Azusa, que ocorreu durante três anos, diariamente, surgiram pregadores que difundiram o movimento para outras partes do mundo, chegando, também, ao Brasil e à América Latina.

2.2 O Pentecostalismo no Brasil e na América Latina

No Brasil e na América Latina o pentecostalismo se faz presente desde o início do movimento, no início do século XX sendo percebida a presença de latinos ainda no avivamento da Rua Azusa, os quais foram expulsos da missão em 1909, por Seymour, sem razão aparente. Conseqüentemente, os latinos de origem mexicana e chicana (americanos de origem mexicana) formaram o movimento pentecostal latino, difundido nos Estados Unidos, México e Porto Rico. Em 1912 fundaram igrejas autônomas e independentes na Califórnia, Texas e Havaí. O líder mais influente foi o evangelista Francisco Olazábal, conhecido como “El Azteca”. Ao final do século XX, “em 1998 cerca de um milhão de latinos frequentavam 10.000 igrejas e grupos de oração em 40 tradições pentecostais e carismáticas nos Estados Unidos e em Porto Rico, sem contar o número muito maior de pentecostais existentes em muitos países latino-americanos” (MATOS, 2006, p. 36).

Afirma ainda este autor que o pentecostalismo se irradiou rapidamente a partir de Los Angeles e de Chicago para outros países, chegando à América Latina, primeiro no Chile em 1909 e no Brasil em 1910. Embora tenha tido um crescimento lento inicialmente, a partir da década de 50 começou a crescer em maior proporção e, desde os anos 70, se expandiu também para a América Central, especialmente na Guatemala e El Salvador. No Chile, cerca de 80% dos protestantes são pentecostais.

São muitas as razões da expansão pentecostal na América Latina: as vicissitudes históricas da obra evangelística e pastoral católica, o

limitado trabalho das denominações protestantes, o misticismo das culturas ibero-americanas, os graves problemas econômicos, políticos e sociais. (MATOS, 2006, p. 38).

Embora Matos (2006) aponte a primeira manifestação carismática no protestantismo a Miguel Vieira Ferreira, engenheiro, presbítero e pregador leigo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que formou, em 1879, a Igreja Evangélica Brasileira, a qual subsiste até hoje, a expansão do pentecostalismo para a América Latina é considerada a partir da vinda de missionários norte-americanos que criaram as primeiras igrejas, como explica Bonino (2003, p. 54):

Todas as histórias do pentecostalismo latino-americano começam com o “despertar” associado ao nome do missionário Willis C. Hoover, da Igreja Metodista, e à cidade de Valparaíso, no Chile, e continuam com Francescon [Congregação Cristã] e as Assembléias de Deus no Brasil. Logo o pentecostalismo se multiplica, diversifica e expande, e a partir da década de 1950 se apresenta como o rosto popular do protestantismo na América Latina: 14.500 em 1938; 1 milhão em 1950; 37 milhões em 1980. E os entusiastas falam de 65 milhões de pentecostais no final do milênio.

O crescimento pentecostal no Brasil e no continente latino-americano se deu, portanto, no século XX, e se expandiu através de “ondas”, termo utilizado por alguns estudiosos para distinguir as diferentes fases do pentecostalismo na região (FRESTON, 1998; MARIANO, 2012).

Especificamente falando do pentecostalismo no Brasil, Freston (1998, p. 67) identificou que “o pentecostalismo brasileiro pode ser compreendido como a história de três ondas de implantação de igrejas”. Segundo este autor, a primeira onda se refere à chegada das duas primeiras igrejas pentecostais ao Brasil, no início do século XX, a saber: a Congregação Cristã no Brasil, em 1910 e a Assembleia de Deus, em 1911.

Essas igrejas descendem diretamente do movimento pentecostal americano, e representam o pentecostalismo clássico caracterizando-se pelo fenômeno de falar em línguas. Para Xavier (2011) a primeira onda trazia também a crença na ressurreição de mortos, na oração sobre lenços, no curar enfermos, cair no Espírito, tendo como marca distintiva o “batismo no Espírito Santo”.

Conforme Alencar (2019) a Congregação Cristã no Brasil (CCB) foi fundada em 1910 pelo ítalo-americano Louis Francescon, no sul do país, em Santo Antônio da

Platina-PR, e a Assembleia de Deus foi fundada em 1911 pelos suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, em Belém do Pará. Embora venham do mesmo movimento originado em 1906, as diferenças entre essas igrejas são grandes, especialmente na questão da gestão das igrejas e de sua inserção cultural. Ao passo que a CCB se manteve fechada às dinâmicas sociais, culturais e religiosas do contexto brasileiro, as ADs se mostraram abertas a mudanças e adaptações e influenciaram, direta ou indiretamente, na criação de inúmeras ramificações do movimento pentecostal que surgiram, principalmente, a partir da década de 1950. Comenta o autor que:

Durante quarenta anos as Assembleias de Deus formaram as bases do pentecostalismo brasileiro e a partir daí, na metade do século XX, o movimento se dividiu em diversas denominações. É possível afirmar, portanto, que o pentecostalismo brasileiro é, em larga escala, uma ramificação das Assembleias de Deus. (ALENCAR, 2019, p. 9).

A segunda onda do pentecostalismo brasileiro (chamada de neoclássica, ou pentecostalismo da cura divina e libertação) ocorreu entre a década de 1950 e início de 1960, a partir da fragmentação das Assembleias de Deus e do pentecostalismo que se formava no Brasil. Dessa ruptura surgiram diversos grupos menores e três grandes grupos, quais sejam: a Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), O Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962). A ênfase nesse período foi nos dons espirituais, como milagres e línguas, que passaram a ser comuns nas igrejas cristãs tradicionais nos Estados Unidos e no Brasil. Xavier (2011) afirma que essa segunda onda foi também denominada de carismática, sendo marcada por movimentos renovadores nas igrejas históricas, como a Batista e a Metodista. O período dessa onda pentecostal deu origem a denominações que, embora advindas das originais, se tornaram independentes destas.

Sobre o assunto, Campos (2005) destaca que, embora tenham a mesma origem, o pentecostalismo brasileiro criou membros distantes entre si, a exemplo dos membros da CCB e da AD. Mas as divisões ocorreram somente na Assembleia, enquanto a Congregação manteve-se fechada às mudanças. Desse modo, surgiram cisões na AD já em 1930 e continuaram a aparecer, como explica o autor:

[A AD] em 1930 viu nascer no Nordeste a Igreja de Cristo e dois anos depois, também no Nordeste, a Igreja Adventista da Promessa. Nos anos 40 mais um movimento pentecostal autônomo, este originado por cisões entre metodistas paulistanos, dando origem à Igreja do

Avivamento Bíblico. Essa “família” somente iria crescer com o advento dos pregadores de curas divinas e milagres, oriundos da Igreja do Evangelho Quadrangular, início dos anos 50, em São Paulo, quando surgem a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal Deus é Amor, entre uma multiplicidade de pequenas novas igrejas, seitas e denominações. (CAMPOS, 2005, p. 113).

Destaca-se a estratégia utilizada pela Igreja Quadrangular, que adaptou o movimento de tendas original dos Estados Unidos para o Brasil, que ficou conhecido como Cruzada Nacional de Evangelização, o que levou a igreja brasileira a se associar formalmente à igreja americana, em 1955, estabelecendo vínculos doutrinários com a mesma (XAVIER, 2011).

A criação de tantos ramos pentecostais no território brasileiro e a propensão a absorver a religião popular originou então uma terceira onda, chamada de neopentecostal. Essa terceira onda começou nos anos 1970, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e apresentou algumas características, destacadas por Proença (2006): Teologia da Prosperidade, que dá acesso às bênçãos no tempo presente; liberdade quanto aos usos e costumes; ênfase na batalha espiritual entre o homem e Satanás; uso dos meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, como estratégia de buscar adeptos e manutenção da igreja. Ainda nesse período da terceira onda pentecostal, surgiram os movimentos de renovação carismática da Igreja Católica. O autor acrescenta algumas informações importantes para compreender a expansão do neopentecostalismo no Brasil:

Foi nesse contexto e período que também surgiu um elemento marcante no campo religioso brasileiro: a Igreja de Nova Vida, fundada em agosto de 1960, no bairro Botafogo, Rio de Janeiro, pelo pastor canadense Walter Robert McAlister. Ele publicou mais de 40 livros e livretos sobre libertação de demônios. Durante os anos 60 McAlister fixou-se no Brasil como missionário, morando no Rio de Janeiro, e pregava semanalmente no auditório ABI – Associação Brasileira de Imprensa, iniciando a Cruzada de Nova Vida. Essa igreja desempenhou um papel importante na demarcação do campo religioso brasileiro: nela se formou um *habitus* pentecostal, desencadeador e provedor de quadros de liderança das duas das maiores igrejas neopentecostais do país: Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus – respectivamente lideradas por Edir Macedo e R.R. Soares, originários daquela igreja. (PROENÇA, 2006, p. 134).

Estes e outros grupos pentecostais e neopentecostais brasileiros surgiram a partir da “renovação carismática” que ocorreu nos Estados Unidos nos anos 1960, tanto nas igrejas protestantes históricas quanto na Igreja Católica Romana. Esse movimento de renovação provocou divisões nas denominações tradicionais, especialmente pela prática de culto e de crenças, originando a Igreja Batista Nacional, da Igreja Metodista Wesleyana e da Igreja Presbiteriana Renovada. Mas o neopentecostalismo brasileiro tem como expressão mais excêntrica a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que apresenta algumas particularidades cujo formato religioso provoca “profundas rupturas com o pentecostalismo clássico e muito mais ainda com o protestantismo histórico” (MATOS, 2006, p. 44).

Proença (2006, p. 135) também considera que o neopentecostalismo da terceira onda apresenta ainda certas ênfases das denominações pentecostais, mas acrescenta alguns elementos inovadores, como o “poder da oração”, constituindo-se em um ramo qualitativamente diferente das demais denominações pentecostais.

Falando especificamente da IURD, este autor salienta que esta mantém algumas práticas dos segmentos pentecostais que a antecederam, porém, implementou mudanças em dimensão e profundidade jamais vistas, tornando-se um tipo de igreja evangélica inédito no Brasil, com um perfil próprio distintivo do campo evangélico. Para ele, “a IURD se diferencia do protestantismo e do pentecostalismo clássico, assim como promove um dinâmico processo de apropriação e ressignificação das expressões de fé arraigadas nas crenças afro-brasileiras e no catolicismo de devoção mais folclórica” (PROENÇA, 2006, p. 151).

As diferenças mais relevantes entre a IURD e igrejas neopentecostais e as demais igrejas pentecostais e protestantes em geral, está no uso de dramaturgia, de manipulação de objetos considerados sagrados, que tornam o pastor um ator, um dramaturgo que provoca atitudes, reações e mudanças nos seus ouvintes, por meio de sua voz, de seus gestos e palavras (CAMPOS, 1997).

Esse formato de culto e estratégia de pregação remete ao sincretismo, a um espectro denso de magia, a uma pregação voltada a atender às necessidades pessoais dos fiéis, não à sua conversão, como destaca Matos (2006, p. 45):

Esse fenômeno [...] tem como proposta religiosa básica o trinômio cura-exorcismo-prosperidade. Diante das realidades de sofrimento e alienação que caracterizam a sociedade moderna, principalmente nos grandes centros urbanos, essas igrejas oferecem espaços de

solidariedade e acolhimento, gerando um forte senso de dignidade entre os seus participantes. Por outro lado, elas revelam uma clara tendência para práticas sincréticas e mágicas, tais como a utilização crescente de objetos e rituais como mediação do sagrado, a adoção do vocabulário e práticas da religiosidade popular brasileira e o uso da Bíblia apenas como um instrumento para a solução de problemas.

A questão do imaginário popular e do sincretismo é analisado por Proença (2008, p. 34), o qual destaca o seguinte:

Toda sociedade é ao mesmo tempo produtora e produto de seus imaginários, sendo eles responsáveis por estabelecer pontes em tempos diferentes, cujas representações orientam o comportamento coletivo. [...] É possível dizer que os imaginários religiosos que afloram no atual contexto urbano brasileiro têm suas raízes fincadas em práticas e crenças de longa duração histórica.

Nesse sentido, as práticas sincréticas ligadas ao imaginário popular, as quais são atualmente mais visíveis nas igrejas neopentecostais e na IURD, eram percebidas já na expansão católica no Brasil e no continente latino-americano, que mesclava a cultura religiosa popular com a estrutura religiosa cristã.

Assim, pode-se afirmar que, se o protestantismo popular resistiu ao sincretismo, no pentecostalismo existem formas claras dessa prática já engajada na presença católica e nos cultos afro-brasileiros, demonstrando que a região “sempre teve uma estrutura religiosa sincrética de um modo peculiar [...]. Encontros religiosos aqui se deram de uma maneira mais aberta, explícita, culturas se influenciando, se misturando e interpenetrando” (MACEDO, 2008, p. 7).

O que se observa, portanto, é que, assim como existem as diferenças entre o catolicismo, o protestantismo e o pentecostalismo, também há semelhanças entre estas e as denominações neopentecostais. De modo mais acentuado se observa a semelhança entre as práticas sincréticas do catolicismo e do neopentecostalismo.

Essa semelhança foi destacada por Mariz e Souza (2015, p. 383), que consideram haver, desde os anos de 1980, no contexto cristão internacional e brasileiro, uma “era pentecostal/carismática” que permeia os cultos católicos e neopentecostais e se expandem rapidamente nas diversas formas que o Cristianismo tem adotado. Afirmam estes autores que o mesmo tipo de espiritualidade é percebido em ambas as igrejas, no movimento de RCC e no pentecostalismo, onde existem similaridades, especialmente, nos aspectos sociológicos, em torno do ecumenismo, o

que leva a refletir sobre a proposta ecumênica de criar um “campo cristão mais pentecostalizado e carismatizado”.

Para estes autores, a análise desse tipo de reflexão sobre ecumenismo e pentecostalismo contribui para entender os limites e interesses, ideais ou materiais, existentes no que eles chamam de “teoria do mercado religioso”, cujas estratégias de apresentar o Cristianismo diferem dos métodos tradicionais das igrejas históricas.

No caso específico dos neopentecostais, essas estratégias são destacadas por Leite Filho (1990, apud XAVIER, 2011), cuja análise indica que o neopentecostalismo em geral utiliza metodologias para conquista de adeptos moldadas na coação física e pressão psicológica, no uso das dificuldades pessoais, como miséria e ignorância, na oferta de benefícios materiais, motivação política, promessas de curas físicas, entre outras coisas. A maioria destas denominações apresenta falta de formação acadêmica, egocentrismo e ambição de seus líderes.

Apesar disso, o movimento carismático e o movimento pentecostal são os que mais crescem na América Latina e na África, segundo Mariz e Souza (2015). Os evangélicos neopentecostais também cresceram no Brasil, consolidando-se social e politicamente em território brasileiro e latino-americano, conforme informações de Pablo Semán, da Revista Nueva Sociedad (2019, apud FABIO, 2019).

O crescimento de grupos evangélicos gerados a partir do fenômeno neopentecostal é destacado na Figura abaixo:

Figura 1 – Crescimento de grupos evangélicos neopentecostais na América Latina.

Fonte: Fabio (2019).

Essas informações são corroboradas pela Imprensa CNBB (2017), que relata o crescimento dos evangélicos de origem pentecostal. Segundo o instituto *Pew Research*, as principais tradições cristãs no mundo são: católica, com 51,4% dos fiéis; evangélicos, com 36%; e ortodoxos, com 12,6%. O Brasil figura como um dos maiores países cristãos do planeta (175 milhões de seguidores de Cristo), atrás dos Estados Unidos (246 milhões) e à frente do México (107 milhões). No censo do IBGE de 2010, os católicos no Brasil somavam 73,6% da população, com cerca de 133 milhões de fiéis, mas os evangélicos tiveram um crescimento de 26,2 milhões nos anos 1980 para 42 milhões sendo que os pentecostais somam 60%, os protestantes missionários 18,5% e tradições diversas (neopentecostais) 21,8%.

A partir dessas informações é possível analisar quais as influências e implicações que o Pentecostalismo trouxe ao Brasil e ao continente latino-americano, especialmente a partir do neopentecostalismo, este último considerado por Mariano (2012) e por Proença (2006; 2010) como um segmento controverso na história do Cristianismo.

2.3 Influência do Pentecostalismo no Brasil e na América Latina

O Pentecostalismo, de modo geral, está inserido em todas as camadas sociais, deixando de ser a religião dos pobres para pobres, fortalecendo-se em todas as áreas. Especialmente a partir da terceira onda, a neopentecostal, esse segmento protestante passou a exercer maior influência na sociedade brasileira. Desse modo, “a igreja que iniciou pelas classes mais humildes hoje é formada por pessoas de diferentes classes sociais e profissões, como: líderes comunitários, políticos, magistrados, militares, profissionais liberais, entre outros” (XAVIER, 2021, p. 31).

Algumas práticas do Pentecostalismo que causaram mudanças relevantes na sociedade brasileira e latino-americana são destacadas por Barro (2006) o qual analisa as contribuições do pentecostalismo e do neopentecostalismo para a missão da Igreja cristã. Para ele o Pentecostalismo tem atraído multidões aos seus templos por usar de estratégias que diferem dos protestantes tradicionais, como o uso de instrumentos musicais diversos do piano e o órgão, característicos das igrejas protestantes clássicas, o que atrai, principalmente, os jovens.

Além disso, a disposição para evangelizar e a facilidade para estabelecer igrejas, baseadas na livre interpretação das doutrinas bíblicas, que eles entendem de

forma literal e baseada, quase sempre, na palavra do pastor, raramente questionada em razão do sistema de governo adotado pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, onde o pastor reina absoluto.

A inserção das camadas pentecostais e neopentecostais na política brasileira também se destaca, Segundo Campos (2005, p. 113), a IURD é “um dos ramos pentecostais [...] mais sincréticos, dinâmicos e visíveis no espaço social”, tanto na mídia quanto na política, sendo considerada como o segmento que mais se adapta ao “contexto de globalização e internacionalização da cultura e da economia”.

Entretanto, se destacam também algumas implicações negativas quanto à questão missionária, de evangelização e expansão das práticas cristãs, doutrinariamente falando. Em vista de sua participação na sociedade brasileira e latino-americana, pode-se dizer que as contribuições do neopentecostalismo ao Cristianismo estão no estilo de culto que os mesmos criaram, incluindo a todas as pessoas, de qualquer classe social, etnia e condição financeira. Sua forma de evangelizar demonstra falta de comprometimento com a totalidade do Evangelho, pois enfatiza os dons espirituais, mas não a obediência aos mandamentos de Deus e incentiva a liberdade de crença baseada em resultados pessoais (XAVIER, 2007).

Algumas das preocupações destacadas por Padilla (2005) são sintetizadas por Xavier (2007) e estão relacionadas com a falta de comprometimento com a totalidade do Evangelho e com a pureza doutrinária e teológica expressa na Palavra de Deus. O autor destaca que o Evangelho tem o poder de transformar e vivificar e, em consequência, o cristão é levado a se comprometer com os princípios expressos nas Escrituras. Da forma como o pentecostalismo moderno tem tratado o evangelismo como algo comum, Padilla considera, nesse caso, que o mundo cristão atual está “mais batizado do que evangelizado”, o que implica em que há grande crescimento numérico, mas pouca ênfase ao disciplinado, à conversão à “fé que uma vez foi entregue aos santos” (XAVIER, 2007, p. 33).

Xavier (2007) ainda questiona a defesa do ecumenismo, de modo que todos os grupos pentecostais estão unidos em torno do batismo do Espírito Santo, sem que lhes seja requerida uma vida de obediência a Deus conforme a Sua Palavra, e sim, nos moldes de obediência financeira, crença esta relacionada ao desejo de sucesso pessoal e financeiro (que remete à Teologia da Prosperidade).

Esses grupos pentecostais enfatizam os dons espirituais de resultados visíveis e sensíveis, pelo êxtase, por milagres, pelo falar em línguas; os neopentecostais,

principalmente, incentivam esforços em buscar a segunda bênção, evidente no falar em línguas, desconsiderando os demais dons que o Espírito Santo distribui como lhe convém aos que creem. Incentiva-se no neopentecostalismo o emocionalismo, a experiência mística, o estímulo do sentimento, por meio de um louvor extasiante e manifestações frenéticas que chamam de batismo no Espírito Santo, mas que carecem de fundamento bíblico em sua forma de expressão.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pentecostalismo surgiu a partir do Protestantismo, como um movimento dinâmico, dotado de capacidade para se expandir e levar o Evangelho às camadas mais pobres e sensíveis da população, fato este que justificou seu crescimento no Brasil e na América Latina, onde produziu impacto na sociedade, em diversas áreas.

Contudo, suas práticas religiosas têm demonstrado uma teologia voltada a atender às necessidades pessoais individualistas, com baixa preocupação com a conversão das almas e mudança de vida conforme escrito na Bíblia, e sim, com a busca de dons espirituais, com a bênção da prosperidade material, mostrando-se permissivo com usos e costumes que se afastam dos ensinamentos tradicionais.

A história do Pentecostalismo mostra que esse segmento do Protestantismo assumiu, ao longo do século XX, semelhanças com o Catolicismo, com a Umbanda, com o Espiritismo, e outras formas religiosas, ao emergir do Neopentecostalismo, um de seus ramos modernos. Apesar da miscigenação encontrada nessa forma religiosa moderna, o Neopentecostalismo é considerado como parte do Cristianismo.

Na perspectiva apontada, portanto, percebe-se que o crescimento do número de evangélicos está alavancado na terceira onda, mas que esta, ao mesmo tempo em que prega o combate contra o mal e os demônios também barganha a fé e as doutrinas bíblicas, afirmando que basta aceitar Jesus para resolver todos os problemas do indivíduo. Essa percepção demonstra que, ainda, o maior desafio do Brasil e da América Latina é o discipulado, a conversão dos que se dizem cristãos.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, G.de. Grupos protestantes e engajamento social: uma análise dos discursos e ações de coletivos evangélicos progressistas. **Religião e Sociedade**, v. 39, n. 3, set./dez. 2019.

BARRO, A.C. Pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil: novas forças motoras para a missão da igreja? In KOHL, M.W.; BARRO, A.C.. **Missão integral transformadora**. 2. ed. Londrina: Descoberta, 2006.

BONINO, J.M. **Rostos do protestantismo latino-americano**. São Leopoldo: Sinodal, 2003.

CAMPOS, L.S. **Teatro, templo e mercado**. Organização e marketing de um empreendimento neopentecostal. São Paulo/Petrópolis: Umesp/Vozes, 1997.

_____. As origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: observações sobre uma relação ainda pouco avaliada. **REVISTA USP**, São Paulo, n.67, p. 100-115, set./nov., 2005.

FABIO, A.C. O fortalecimento evangélico no Brasil e na América Latina. **Nexo Jornal**, 13 de jul de 2019. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/07/13/...> Acesso em: 10 out. 2022.

FRESTON, P. Pentecostalism in latin america. **Social Compass**. Louvain: Groupe de Sciences Sociales des Religions, v. 45, n 3, p. 33, 1998.

IMPrensa CNBB. **Cristãos no mundo**: 2,18 bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã segundo instituto. 2017. Disponível em: <https://www.cnbb.org.br/cristaos-no-mundo-7-bilhoes-de-pessoa-dizem-professar-a-fe-crista-segundo-instituto-de-pesquisa-pew-research/>. Acesso em: 10 out. 2022.

MACEDO, E.U. Religiosidade popular brasileira colonial: um retrato sincrético. **Ágora**, Vitória, n. 7, p.14-20, 2008.

MARIANO, R. **Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil**. São Paulo: Edições Loyola, 2012.

MARIZ, C.L.; SOUZA, C.H. Carismáticos e pentecostais: os limites das trocas ecumênicas. **Contemporânea**, v. 5, n. 2, p. 381-408, jul./dez. 2015.

MATOS, A.S.de. O movimento pentecostal: reflexões a propósito do seu primeiro centenário. **Fides Reformata XI**, n. 2, p. 23-50, 2006.

MENDONÇA, A.G. **Protestantes, pentecostais & ecumênicos**: o campo religioso e seus personagens. São Bernardo do Campo: Umesp, 2008.

PADILLA, C.R. **Missão integral**. 2. ed. Londrina, PR: Descoberta, 2005.

PROENÇA, W.deL. **Sindicato de mágicos**: uma história cultural da Igreja Universal do Reino de Deus (1977-2006). Tese (Doutorado). Assis: UNESP – Universidade Estadual Paulista, 2006.

_____. Procedimentos historiográficos para análise do contexto religioso brasileiro. In: MUZIO, R.R. (Org.). **Revolução silenciosa III**. Brasília: Palavra, 2008.

_____. Da ascese aos bens do mundo ao anseio por um mundo de bens: representações da pobreza e da riqueza nas práticas do pentecostalismo brasileiro. In: BENATTE, A.P.; OLIVA, A. (Orgs.). **100 Anos de Pentecostes**. Capítulos da história do pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Fonte Editorial, 2010.

WIKIPEDIA. **Protestantismo**. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/>. Acesso em: 10 out. 2022.

XAVIER, E, T. Protestantismo popular na América Latina: análise da história, contribuições e implicações. **Kerigma**, a. 3, n. 2, p.21-40, 2º sem. 2007.

_____. **Teologia de missão integral**. Londrina, PR: Descoberta, 2011.

_____. **A teologia do batismo no Espírito Santo**: análise da doutrina assembleiana à luz da Bíblia e da história. Rio de Janeiro: Letras e Versos: 2021.